

Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Storytelling

Improving Students' Speaking Skills in English Language Learning Through Storytelling

Yus Vernandes Uzer¹, Yuspar Uzer²

Universitas PGRI Palembang

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 26 May 2026

Keywords:

Kemampuan Berbicara, Pembelajaran Bahasa Inggris, Storytelling

Keywords:

Speaking Skills, English Learning, Storytelling

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Storytelling. Dengan mengetahui bagaimana peningkatan tersebut terjadi, diharapkan kepada calon tenaga kependidikan dapat menerapkan beberapa metode pengajaran yang menarik guna meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa Inggris siswa. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dan penelitian ini terdiri dari dua siklus. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berbicara siswa meningkat setelah diajarkan melalui storytelling/bercerita. Para siswa lebih imajinatif untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang cerita. Itu membuat mereka termotivasi untuk belajar dan mereka dapat meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Skor rata-rata siswa sebelum penerapan mendongeng adalah 48 dan skor rata-rata siswa setelah menerapkan mendongeng adalah 84. Dengan demikian Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Storytelling sangat efektif untuk diterapkan selama hal itu menyenangkan dan mudah dipahami oleh para siswa di SMA Patra mandiri 01 Palembang.

ABSTRAK

This study aims to determine how students' speaking skills improve in English learning through storytelling. By understanding how this improvement occurs, prospective educators are expected to be able to apply several interesting teaching methods to improve students' English speaking skills. This study is a classroom action research and consists of two cycles. The methodology used is quantitative research. The results of this study indicate that students' speaking skills improve after being taught through storytelling. The students are more imaginative in demonstrating their understanding of the story. It makes them motivated to learn and they can improve their speaking skills. The average score of students before the implementation of storytelling is 48 and the average score of students after implementing storytelling is 84. Thus, Improving Students' Speaking Skills in English Learning Through Storytelling is very effective to implement as long as it is fun and easy to understand by students at SMA Patra Mandiri 01 Palembang.

PENDAHULUAN

Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi internasional menjadi bahasa yang wajib dipelajari mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi. Saat ini, dengan semakin meningkatnya ekonomi global dan budaya kerja, bahasa Inggris menjadi salah satu syarat untuk bersaing di level Internasional dan menjadi syarat suatu perusahaan dalam mencari tenaga kerja yang kompeten.

Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua menekankan pengembangan kemampuan komunikatif, yaitu kemampuan untuk tidak saja menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal, namun juga menggunakan kalimat-kalimat tersebut untuk berkomunikasi.

Apabila kemampuan berkomunikasi dianggap sebagai tujuan akhir pembelajaran, maka mestinya tidak hanya dipandang sebagai produk, tetapi juga sebagai proses. Berbekal konsep tersebut maka Bahasa Inggris menjadi sangat penting untuk diajarkan kepada mahasiswa tidak

*Corresponding Author

Email: yusvernandes22@gmail.com

hanya secara konsep atau materi tetapi juga harus dipraktekkan yaitu dengan memproduksi kosakata sehingga meningkatkan kemampuan berkomunikasi.

Dalam proses belajar mengajar, ada banyak masalah yang dihadapi oleh guru dan siswa. Seperti yang peneliti amati di SMA Patra Mandiri 01 Palembang. Banyak siswa yang bermasalah dalam berbicara. Sebagian besar dari mereka kesulitan berbicara karena mereka takut membuat kesalahan dan kurang percaya diri hal tersebut tentunya faktor utama adalah kurangnya kosa kata yang dimiliki oleh siswa. Dari pernyataan ini, peneliti percaya bahwa bercerita dapat membuat siswa aktif. Mereka dapat menjelaskan pengalaman mereka, imajinasi mereka atau menceritakan sebuah kisah yang mereka dengar dan baca.

Untuk mengatasi masalah ini, berbagai usaha perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan proses pembelajaran bahasa Inggris dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa yang baik khususnya kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa. Besar kemungkinan, usaha tersebut belum mengena pada sasaran sehingga upaya pemerintah belum memperoleh hasil yang memuaskan.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, bahwa teknik peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris melalui storytelling adalah cara terbaik untuk memecahkan masalah dan juga akan membuat kelas bahasa Inggris menjadi tidak membosankan dalam Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Kelas X. Penelitian ini bertujuan untuk Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui Storytelling di SMA Patra Mandiri 01 Palembang.

Tinjauan Pustaka, 1) Skripsi yang diteliti oleh (Sari Irianti, 2011) berjudul "*Menggunakan Storytelling Dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa di Kelas VIII.1 SMP PGRI II Ciputat Pada Tahun Ajaran 2020/2021*". Hasilnya adalah dengan Storytelling dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam menggunakan bahasa Inggris pada siswa kelas VIII SMP PGRI II Ciputat. 2) Jurnal yang diteliti oleh (Purwatiningsih, 2015) berjudul "*Meningkatkan Kemampuan Berbicara melalui Teknik Bercerita dengan Menggunakan Seri Gambar Kelas X-9 MAN 2 Madiun pada Tahun Akademik 2024/2025*" menjelaskan bahwa Teknik bercerita menggunakan serangkaian gambar yang berhasil ditingkatkan tidak hanya siswa yang berpartisipasi. Hasilnya adalah gambar sangat membantu guru dan siswa. Mereka memfasilitasi kegiatan belajar siswa yang membuat kegiatan lebih menarik. Keberhasilan ditunjukkan oleh pencapaian kriteria keberhasilan terkait dengan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar; menemukan bahwa 84% siswa terlibat aktif dalam penelitian ini. Proses pembelajaran mengajar tentang nilai siswa menunjukkan bahwa 81% dari total jumlah siswa telah mencapai nilai lebih dari 75. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode story telling dalam pembelajaran percakapan bahasa Inggris di SMA Patra Mandiri 01 Palembang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian Tindakan Kelas adalah refleksi dari kegiatan pembelajaran dalam bentuk tindakan, yang sengaja diangkat dan dipancarkan dalam satu kelas bersama. Model penelitian tindakan kelas menguraikan ada empat tahapan yang biasa dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi (Arikunto, 2006). Penelitian tindakan Penelitian terdiri dari dua kata, yaitu penelitian dan tindakan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan penelitian adalah pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif terhadap suatu (Abdurrahman, 2014; Saifuddin, Ismail, & Wekke, 2018; Wekke, dkk, 2019). Adapun beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas, tetapi yang paling umum digunakan adalah model yang disajikan Kemmis dan Mc Tangart dalam (Anne Burns, 2009). Model di sini menggunakan empat langkah dan pengulangan. Alur sederhana implementasi penelitian tindakan kelas disajikan sebagai berikut: Perencanaan, Aksi, Pengamatan, dan Refleksi.

Tabel 1: Siklus Kemmis and Mc. Taggart

Adapun Tes evaluasi yang digunakan adalah jenis teks naratif dan teks recount. Materi yang akan diuji adalah materi yang diajarkan pada siklus I dan siklus II. Dalam paper ini, peneliti akan menggunakan Table Harris'Oral. Harris mempresentasikan sampel skala penilaian Bahasa Inggris lisan yang menggunakan 1-5 poin. Daftar pertanyaan, Berisi pertanyaan tentang tanggapan siswa terhadap penerapan metode pembelajaran *Storytelling* untuk meningkatkan keterampilan berbicara dalam proses pembelajaran. Teknik Analisis Data, Dalam penelitian tindakan kelas maka analisis data diarahkan untuk menemukan dan menemukan upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan rumus SPSS 16.0. Pengukuran keberhasilan dalam penelitian ini jika hasil tes siswa pada keterampilan berbicara selama siklus I meningkat dibandingkan dengan nilai pra-tes dan hasil siklus II mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Hasil analisis dalam bentuk persentase rata-rata hasil belajar siswa dikelompokkan menjadi lima kategori. Skor Kategori: <55 Sangat rendah, 55 - 64 Rendah, 65 - 79 Sedang, 80 - 89 Tinggi, dan 90 - 100 Sangat tinggi. Sedangkan data angket tanggapan siswa dianalisis untuk menghitung persentase yaitu dengan rumus: $P = F / N \times 100\%$. Penjelasan: P: Persentase, F: Skor Responden, N: Skor Maksimum, dan H. Indikator Keberhasilan. Peningkatan hasil belajar terbukti dari skor rata-rata dalam tes siklus pertama dan kedua, yang menunjukkan peningkatan jumlah siswa yang menyelesaikan studi. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan keterampilan berbicara siswa dalam Bahasa Inggris di kelas X pada SMA Patra mandiri 01 Palembang tahun ajaran 2025-2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi tindakan siklus I, itu menunjukkan bahwa siswa belum banyak meningkat dalam keterampilan berbicara, dengan nilai standar dan belum mencapai nilai yang sangat tinggi. Hal ini diketahui dari evaluasi hasil belajar siswa dalam bentuk bercerita. Nilai rata-rata evaluasi hasil belajar siswa pada siklus pertama adalah 60,44, dan dalam kategori rendah atau sangat rendah ada 17 siswa, dan ada 8 siswa yang mendapat nilai sedang. Hanya 2 siswa yang mendapat skor tinggi 80-89 (7,40%). Ini karena siswa tidak terbiasa belajar dengan menggunakan *Storytelling*. *Siklus II* Setelah pembelajaran dilakukan pada siklus II, terlihat peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan dengan siklus I. Pada siklus II, skor rata-rata siswa mengalami peningkatan tinggi 81,78. Ada 13 orang yang mendapat skor dalam kategori tinggi dan ada 5 siswa yang telah mencapai skor sangat tinggi. Sedangkan pada kategori sedang ada 8 siswa dan kemudian dari skor rendah adalah 1 siswa. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar pada siklus II dapat diperoleh karena perbaikan dalam penerapan pola pembelajaran. Pada siklus kedua, peneliti mengoptimalkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran, karena metode *Storytelling* membimbing siswa untuk mau bercerita, dapat berinteraksi dengan baik dengan semua siswa di kelas, berani menyampaikan pemahaman atau pendapat tentang cerita, dan dapat menarik kesimpulan dari materi dalam proses pembelajaran.

Tabel 2: Statistik hasil tes belajar siswa Siklus II

Score	Category	Frequency	Percentage
< 55	Very low	0	0%
55 – 64	Low	1	3,70%
65 – 79	Medium	8	29,62%
80 – 89	High	13	48,14%
90 – 100	Very high	5	18,51%

Jika skor keterampilan awal siswa dikelompokkan ke dalam lima kategorimaka diperoleh:

Tabel 3: Distribusi frekuensi dan persentase hasil evaluasi Siklus II

Variabel	Score of Statistics
Subject of Research	27
Ideal Score	100
Mean	81.78
Median	84.00
Mode	88
Minimum	64
Maximum	96
Sum	2208

Dari hasil penelitian ditemukan skor keterampilanl siswa dikelompokkan berdasarkan Kriteria Ujian Minimum (KKM) sekolah yaitu ≥ 73 , maka diperoleh:

Tabel 4 Gambaran keberhasilan belajar siswa Siklus II

Score	Category	Frequency	Percentage
0 – 72	Not success	6	22.22%
73 – 100	Success	21	77.78%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan gerak *Storytelling* terbukti mampu membantu meningkatkan hasil belajar siswa karena kemampuan keterampilan berbicara dalam pembelajaran Bahasa Inggris di kelas X di SMA Patra Mandiri 01 Palembang sehingga pelaksanaan tindakan ini dapat dikatakan berhasil

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, hasil belajar siswa diajar dengan menerapkan bercerita yang diambil dari rerata 82 % lebih tinggi dari rerata 48% yang diajarkan tanpa menerapkan jaring bercerita. Skor siswa yang diperoleh pada siklus I belum mencapai standar (KKM) dan skor siswa pada siklus II dapat mencapai kriteria keberhasilan. Motivasi siswa dapat meningkat sehingga imajinasi mereka tentang cerita dapat meningkat juga. Ini berarti mereka merasa bebas untuk menggunakan pengembangan kosa kata mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahwa bercerita dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa di kelas X. Kepada Guru Bahasa Inggris, Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Melalui *Storytelling* di SMA Patra Mandiri 01 Palembang.

Dalam mengembangkan keterampilan berbicara siswa, lebih baik bagi guru bahasa Inggris untuk membimbing, memotivasi dan menarik siswa untuk mengajar bahasa Inggris menggunakan bercerita. Guru dapat menggunakan cerita yang diceritakan oleh media atau strategi lain seperti menggunakan boneka jari atau menggunakan cerita kartun. Kepada Siswa, Peneliti menyarankan kepada siswa untuk lebih memperhatikan studi melalui metode bercerita untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka karena bercerita membutuhkan siswa untuk aktif secara individu. Peneliti lain, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai input atau rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang menangani masalah serupa menggunakan desain lain, seperti penelitian kuantitatif untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa melalui metode bercerita di tingkat SMK atau SMA.

REFERENSI

- Syamsuddin, A. (2003). Peran guru membimbing keberhasilan siswa. Bandung: Sinar Baru.
- Arikunto, E. (2004). Komunikasi massa suatu pengantar. Bandung: Simbosa Rekatama Media
- Chapelle, A. C. (2004). English language learning and technology. London; Benjamins Publishing Company.
- Dardjowidjojo, S. (2003). Psikolinguistik pengantar pemahaman bahasa manusia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Douglas, H. B. (2001). Teaching by principle and interactive approach to language pedagogy. San Fransisco: Longman.
- Esther & Akintemi (2011). Effect of Storytelling on Listening Skills of Primary One Pupil in Ibadan North Local Government Area of Oyo State, Nigeria, *International Journal of Humanities and Social Science*, Volume 4, Number 9
- Eva, L. (2008). Meningkatkan Keterampilan Menyimak dan Berbicara dalam Pembelajaran Menyimak dan Berbicara dalam Pembelajaran Bercerita melalui Teknik Role Play di Kelas V Sekolah Dasar, *Penelitian Tindakan Kelas*,
- Kusumatuti, D.N. (2010). Pengaruh Kegiatan Storytelling terhadap Pertumbuhan Minat Baca Siswa di TK Bangun I Getas Kec. Pabelan Kab. Semarang. Diponegoro: 2010
- Skripsi Gani, A.R. (2014). Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harmer, J. (2001). *The Practice of English Language*, New York: Longman, 2001
- Huda, M. (1999). *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Iskandarwassid & Sunendar. (2001). *Strategi Pembelajaran Bahasa*, Bandung: Rosdakarya
- Richards, J. C. (2008). *Teaching listening and speaking: From theory to practice*. *Language Teaching*. <https://doi.org/10.1017/S0261444802211829>
- Samosir, M., Rahayu, P., & Donal, A. (2017). Improving students' vocabulary mastery through spelling bee game at fifth grade of SD swasta Kalampayan Kunto Darussalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FKIP Prodi Bahasa Inggris*, 3(1).
- Sihaloho, S. D., Sinaga, J. B., & Manurung, S. (2017). The effectiveness of whispering game to students' vocabulary mastery. *ANGLO-SAXON: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.33373/anglo.v8i1.980>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta (6th ed.). Jakarta: Rineka Cipta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ur, Penny (1996). *A Course in Language Teaching*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)
- Wekke, I. S. (2015). *Model Pembelajaran Bahasa Arab*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wekke, I. S., dkk (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Gawe Buku.
- Yang, Y. (2015). The Implementation of Speaking Flency in Communicative Language Teaching: An Observation of Adopting the 4/3/2 Activity in High Schools in China, *International Journal of English Language Education*, Volume 2, Number 1
- Watkins, J., & Wilkins, M. (2011). Using YouTube in the EFL Classroom. *Language Education in Asia*, 2(1), 113–119. https://doi.org/10.5746/LEiA/11/V2/I1/A09/Watkins_Wilkins
- Yazdanparast, M., & Gorjian, B. (2018). Using whispering game in teaching speaking skill to EFL learners. *Journal of Applied Linguistics and Language Learning*, 4(2), 40–48. <https://doi.org/10.5923/j.jall.20180402.03>
- Yusuf, Y. Q., Mustafa, F., & Alqinda, M. (2017). The use of spelling bee game in teaching vocabulary to junior high school students. In *Proceedings of The 1st National Conference on Teachers' Professional Development*.